

rol o'ynaydi. Shu bilan birga, talabalar o'z o'quvchilarining turmush tarzi, oilasi va ularning manfaatlarini qo'llash bo'yicha tashqi munosabatlariga umidvorlik bag'ishlaydi.

Talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlarini tahlil qilar ekanmiz, bunda insondagi empatiya va taqdimotlilikning muhim ahamiyati ko'zga tashlanadi. Shaxslararo munosabatlarda tashqi munosabatlarni tashkil etishda o'quvchilarning shaxsiyligiga e'tibor berish muhimdir. Bo'lajak o'qituvchilar o'quvchilarning shaxsiyligiga muvofiq tashqi munosabatlarni tashkil etish va ularning o'zlariga boshqalarga munosabatlariga ham o'ziga xos munosabatlarni tashkil etish kerak. Tashqi munosabatlarni tashkil etishda o'quvchilarning maqsadlariga e'tibor berish kerak.

Talabalar o'quvchilarning maqsadlarini taqdim qilish va ularni maqsadlariga yetakchi yordami berish muhimdir. Ular maqsadlarini tushunish va ularni muvaffaqiyatga yetakchi bo'lgan munosabatlarni tashkil etish kerak. Talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlashda tarixiy hamda xalqaro tajribalarga asoslanish muhim bo'lib, bu ijtimoiy jamiyatda o'quvchilar bilan munosabatga kirishganda ularning ehtiyojlari asosida muloqot usullarini tanlashga yordam beradi.

Tarixiy va xalqaro tajribalarga asoslanib, bo'lajak o'qituvchilarga o'z muhitidan tashqari, boshqa mamlakatlarning, diniy, milliy, ma'rifiy va siyosiy muassasalarining hayoti hamda jamiyatdagi munosabatlari haqida bilimlarga ega bo'lish asosida ularning boshqa mamlakatlarga nisbatan tarixiy, ma'rifiy, siyosiy va iqtisodiy munosabatlari haqiqatlarini o'rganishda har bir insonga shaxslararo munosabatlarga kirisha olish kompetentligiga ega bo'lishi bugungi kunning muhim talablaridan biri hisoblanadi. Sharq mutafakkirlari merosi vositasida talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash strategiyalarining samaradorligini asoslash imkonini berib, tanlangan didaktik vositalarning tizimli tarzda taqdim etilishi va o'quv-tarbiya jarayoni mazmuniga singdirilishi zarurligini ko'rsatdi. Ishlab chiqilgan mezonlar va strategiyalar Sharq mutafakkirlari merosi vositasida talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash natijasida o'quvchilar bilan o'qituvchi orasida o'zaro hamkorlik va hurmatga asoslangan do'stona munosabatlar, muloqot, ishchanlik ruhining ustuvor bo'lishiga erishish imkonini berishini aniqlashga xizmat qildi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2021-yil 17-avgustdagi "Yangi O'zbekiston" gazetasiga bergan intervyusida Uchinchi Renessans va Yangi O'zbekiston konsepsiyalari nimani anglatishi haqida so'zlab berdi.

2. Musurmanova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O'qituvchi, 1996. – 192 b.

3. Xasanboyev J. va boshq. Pedagogika fanidan izohli lug'at. – T., 2008.

VIRTUAL VA KENGAYTIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARINING TALABALAR O'QUV MOTIVATSIYASIGA TA'SIRI

**Kaldibekova Anargul Sotbarovna, O'zMPU professori, pedagogika fanlari nomzodi,
Abdrimova Shahnozabonu Shavkat qizi, O'zMPU magistranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarining talabalarning o'quv motivatsiyasiga ta'siri tahlil qilingan. An'anaviy ta'lim metodlaridan farqli ravishda, VR va AR texnologiyalarining ta'lim jarayonini vizuallashtirish, murakkab tushunchalarni interaktiv tarzda tushuntirish

hamda immersiv muhit yaratish orqali talabalarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirishdagi imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar va ilmiy tadqiqotlar asosida ushbu innovatsion vositalarning talabalar faolligi hamda akademik natijadorligini oshirishdagi pedagogik va psixologik jihatlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: virtual reallik, kengaytirilgan reallik, o'quv motivatsiyasi, kognitiv faollik, affektiv faollik, immersiv ta'lim.

Abstract. This article analyzes the impact of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) technologies on students' learning motivation in the modern education system. Unlike traditional teaching methods, the possibilities of VR and AR technologies in enhancing students' interest in academic subjects through the visualization of the educational process, interactive explanation of complex concepts, and the creation of an immersive environment are highlighted. Furthermore, based on international experience and scientific research, the pedagogical and psychological aspects of these innovative tools in increasing student engagement and academic performance are analyzed.

Key words: virtual reality, augmented reality, learning motivation, cognitive activity, affective activity, immersive learning.

Аннотация. В данной статье проанализировано влияние технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) на учебную мотивацию студентов в современной системе образования. В отличие от традиционных методов обучения, раскрываются возможности технологий VR и AR в повышении интереса студентов к учебным дисциплинам посредством визуализации образовательного процесса, интерактивного объяснения сложных понятий, а также создания иммерсивной среды. Кроме того, на основе международного опыта и научных исследований проанализированы педагогические и психологические аспекты использования данных инновационных средств в повышении активности студентов и их академической результативности.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, учебная мотивация, когнитивная активность, аффективная активность, иммерсивное обучение.

XXI asrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimida sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishni taqozo etmoqda. An'anaviy ta'lim metodlari ayrim hollarda talabalarda o'quv motivatsiyasining pasayishi, diqqatning susayishi hamda bilimlarning yuzaki o'zlashtirilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, virtual reallik (Virtual Reality – VR) va kengaytirilgan reallik (Augmented Reality – AR) texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi PQ-4708-son qarori ta'lim sifatini oshirish va innovatsion yondashuvlarni kengaytirishga xizmat qiluvchi muhim hujjatlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Mazkur islohotlar kontekstida VR va AR texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonining interaktivligini oshirish, murakkab tushunchalarni vizuallashtirish hamda talabalarning o'quv motivatsiyasini kuchaytirishga xizmat qiluvchi istiqbolli vosita sifatida qaralmoqda.

Kengaytirilgan reallik (AR) va virtual reallik (VR) texnologiyalari insonning borliqni idrok etish shakliga ta'sir ko'rsatadigan zamonaviy texnologik vositalar hisoblanadi. AR texnologiyasi real muhitga raqamli elementlarni qo'shish orqali foydalanuvchining mavjud muhit bilan o'zaro ta'sirini kuchaytiradi.

Odatda bunda smartfon, planshet yoki maxsus ilovalar qo'llaniladi. VR texnologiyasi esa foydalanuvchini to'liq virtual muhitga olib kirib, immersiv tajriba hosil qiladi. Ushbu texnologiya maxsus qurilmalar, jumladan VR ko'zoynaklari yoki garnituralardan foydalanishni talab qiladi.

Pedagogik nuqtai nazardan, mazkur texnologiyalar ta'lim jarayonining vizualligini oshirish, murakkab tushunchalarni soddalashtirish hamda talabalarni faol o'quv faoliyatiga jalb qilish imkonini beradi. Ayniqsa, tabiiy fanlar, tibbiyot, muhandislik, tarix va texnik yo'nalishlarda murakkab jarayonlarni amaliy modellashirish ta'lim samaradorligini oshiradi.

Motivatsiya psixologiyada shaxsning maqsadga erishishga yo'naltirilgan ichki ehtiyoji, intilishi va faoliyatni amalga oshirishga undovchi omil sifatida talqin qilinadi. V.R.Mambetyarovaning fikricha, motivatsiya insonning maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan harakatlarni amalga oshirishga bo'lgan ishtiyoqi va ichki rag'bati bilan izohlanadi [2]. Ta'lim jarayonida motivatsiya talabani bilim olishga qiziqishi, mustaqil o'rganishga bo'lgan ehtiyoji hamda akademik muvaffaqiyatining muhim omili hisoblanadi.

Refik Ramadani va hammualliflarining tadqiqotida AR va VR texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy etish oddiy tendensiya emas, balki o'qitish jarayonini tubdan o'zgartirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuv sifatida baholanadi [3].

Tadqiqotchilar ushbu texnologiyalar faol o'qitish metodlari orqali talabalarning ma'lumotlarni eslab qolish, tanqidiy fikrlash hamda muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishini ta'kidlaydilar.

Wang M. va Degol J. tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda talabalar faolligining kognitiv va affektiv jihatlari alohida tahlil qilingan [4]. Kognitiv faollik diqqat, tushunish va ma'lumotni xotirada saqlash bilan bog'liq bo'lsa, affektiv faollik motivatsiya, qiziqish va ta'limga bo'lgan ijobiy munosabatni qamrab oladi. Shu ma'noda VR texnologiyalari immersiv ta'lim muhiti orqali talabalarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, AR texnologiyalari murakkab konsepsiyalarni vizuallashtirish imkoniyatini yaratib, mavzularni tushunishni yengillashtiradi. Bu esa talabalarning o'quv faoliyatidagi ishtirokini kuchaytiradi va muammolarni hal qilish hamda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining rivojlanishiga yordam beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham VR va AR texnologiyalarini joriy etishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. T.F.Ibragimovanning ilmiy qarashlariga ko'ra, mazkur texnologiyalar individual o'quv traektoriyasini shakllantirish, talabalarda motivatsiya va qiziqish uyg'otish hamda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi [5]. F.S.Sadikova esa, masofaviy ta'lim jarayonida virtual texnologiyalarning ahamiyatini ta'kidlab, ular talabalarning o'zaro muloqoti va hamkorlikdagi faoliyatini rivojlantirishga xizmat qilishini qayd etadi [6]. Mazkur yondashuv o'quvchilarning dars mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishini oshirib, bilimlarni samarali o'zlashtirish imkonini yaratadi. AR va VR texnologiyalarining afzalliklari orasida ta'limni individuallashtirish, talabalarni faol ishtirok etishga undash, murakkab tushunchalarni soddalashtirish hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish alohida o'rin tutadi. M.S.-S.Abubakarov va R.Z.Shidayevalarning fikricha, ushbu texnologiyalar motivatsiyani oshirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda

inklyuziv ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega [7]. Ayniqsa, ko'rish, eshitish yoki tayanch-harakat tizimida cheklovlari mavjud bo'lgan talabalar uchun vizual va interaktiv muhit yaratish o'quv materiallarini tushunishni osonlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirish hamda ularni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirishda samarali vosita hisoblanadi. Mazkur texnologiyalar murakkab tushunchalarni vizuallashtirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlash va o'quv jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu sababli O'zbekiston ta'lim tizimida VR va AR asosidagi pedagogik infratuzilmani rivojlantirish hamda ularni ta'lim amaliyotiga keng joriy etish muhim strategik vazifalardan biri sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 7-maydagi PQ-4708-son qarori. – T., 2020.

2. Mambetyarova V.R., Xahipova B.T. Motivatsiya haqida ma'lumotlar va tahlillar // Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari. – 2024. – B. 852-853.

3. Ramadani R., Mustafa R. The Impact of Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies on the teaching process and preparing students for the future // International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering (IJCESN). – 2025. – Vol. 11. – No. 2. – P. 4061-4068.

4. Wang M.T., Degol J. Staying engaged: knowledge and research needs in student engagement // Child development perspectives. – 2014. – Vol. 8. – P. 137-143.

5. Ibragimova T.F. Virtual va qo'shimcha reallik (VR/AR) texnologiyalari asosida talabalarning individual o'quv traektoriyasini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari // VI xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. – 2025. – B. 509-510.

6. Sadikova F.S. Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalarining amaliy o'qitishdagi o'rni // Miasto Przyszłości. – 2025. – Vol. 59. – P. 193-194.

7. Абубакаров М.С-С., Шидаева Р.З. Дополненная и виртуальная реальность в образовании: перспективы и вызовы // Дневник науки. – 2024. – № 12.

KITOBXONLIK ASOSIDA YOSH AVLODNI FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS'ULIYAT RUHIDA TARBIYALASH

**Kamoljonova Dilfuza Xoldorovna, TPMI matbuot kotibi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**

Annotatsiya. Mazkur maqolada kitobxonlik asosida yosh avlodni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashning nazariy hamda amaliy asoslari xalqaro pedagogik tajribalar misolida tahlil qilinadi. Shuningdek, kitobxonlik madaniyatining shaxs kamolotidagi o'rni, rivojlangan davlatlar tajribasida mutolaaning fuqarolik ongini shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot davomida ta'lim muassasalari, oila va jamiyat hamkorligi asosida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiluvchi samarali mexanizmlar ko'rib chiqiladi. Fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishda kitobxonlikni targ'ib etishning innovatsion usullari hamda ularni milliy ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.